

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№10 (2024)
Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6
E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ТОЛЕУХАНОВА АДЕЛЬ НУРЛАНОВНА (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) ТІЛ ҮЙРЕНУДЕГІ АДАМ ПСИХОЛОГИЯСЫ	5
D.K.MELISOVA (ASTANA, KAZAKHSTAN) TEN TATYANA - A STAR OF THE BALLET ART OF KAZAKHSTAN	8
ISMAGULOVA GAUKHAR SAILAUKYZY (ASTANA, KAZAKHSTAN) TWO CONCEPTS THAT SHOULD GO HAND IN HAND	13
OSRANOVA AKMARAL KENZHEAKHMETOVNA (ASTANA, KAZAKHSTAN) BAĞIMSIZLIK SONRASI KAZAK DIASPORASININ GERI DÖNÜŞÜ: KAZAKISTAN'IN GÖÇ POLİTİKASI (1991-2011) (KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME)	17
ВАЛИЕВА ЗЕМФИРА РИНАТОВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕБЕНКА В РАССКАЗЕ «ПУРУША» ИЛИ ОДЕГОВА	28
ЖУМАГЕЛДИН ЖАНАЙДАР ШАЙМЕРДЕНҰЛЫ, ШАЙМЕРДЕНОВА ШЫНАР БАҚТИЯРҚЫЗЫ (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЭПОСТАРДАҒЫ ЗООМОРФТЫҚ БЕЙНЕЛЕРДІҢ ГЕНЕЗИСІ	32
ГАЛИЕВА АСЕМ НУРСАИТОВНА (ТАЛҒАР, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ: ГРАФИКА, КАРТЫ И ДОКУМЕНТЫ	38
АЛЕКБЕРОВА СЕВДА САБИР ГЫЗЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ	40
МИРА МЕЙРХАНОВНА САПИРОВА, КУЛЗАДА АБДРАХМАНОВНА АБЕНОВА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ: СЕБЕПТЕРІ МЕН ТАРАЛУ ЖОЛДАРЫНА ҚАРСЫ ӘРЕКЕТТЕР	44
НУРДИНОВА ИРАДА РУСТАМБЕКОВНА, СТАРЧЕНКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	49
НОМИКОСОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА, ФАЙЗУЛИНА ФАРИДА РУСТАМОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) СРАВНЕНИЕ СЕБЯ С ДРУГИМИ, КАК ПРИЧИНА ПОНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКИ	52
ДОВГАНЬ ЯН ВИКТОРОВИЧ, ФАЙЗУЛИНА ФАРИДА РУСТАМОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ	56
AIMEN KURMANGALI, ASSEL BAITURBAYEVA (ALMATY, KAZAKHSTAN) PECULIARITIES OF POLITICAL LEADERSHIP IN MODERN INTERNATIONAL REALITY	60
ӨМІРБЕК ЭЛЬВИРА АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ, КАМИШЕВА ГУЛНУР АББАСОВНА (ҚЫЗЫЛОРДА, ҚАЗАҚСТАН) ЗАМАНАУИ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ КІСІ АТТАРЫНЫҢ КОГНИТИВТІ НЕГІЗДЕРІ	63
ГУСЕЙНОВА ЛАЛА ОСМАН КЫЗЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ДЕТЕКТИВА (НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АБДУЛЛАЕВА)	67
ТОҚТАРБЕК С., ЗЕЯДАҰЛЫ Б. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ҚЫТАЙ ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫН ОҚЫТУ МЕН ҮЙРЕНУДЕГІ КОНТЕКСТТІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ТУРАЛЫ	71

БАТЫРОВА ГУЛЬНАРА БУКЕНБАЕВНА (Г.УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН)	
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОМАНДНОЙ РАБОТЕ.....	78
АКИЖАНОВА МАДИНА, ТУРЕБАЕВА Ш.М. (АСТАНА, КАЗАХСТАН)	
АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ	
КАЗАХСТАН: ТИПОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ.....	82